

УДК: 631.4

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ НА МИКРОКЛИМАТ И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА

Хайриддинов Акмал Ботирович¹, Муминова Гавхар .Алишер қизи².

¹Доцент, канд. Сельскохозяйственные наук Карши ДУ

²Магистр Факультет География и агрономия Карши ДУ

Город Карши,

Уз Рес E-mail: akmal-4433@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются для построения регрессионной модели ветрозащитной эффективности кулисы проведены трехлетние данные горизонтальных и вертикальных профилей скорости ветра около кулисных полос. Эксперименты выполнены с кулисами из кукурузы среди хлопковых полей на орошаемых светлых сероземных почвах.

Ключевые слова: регрессионной модели, дефлированные почвы, противодефляционные мероприятия, кукурузы, серезёмных почвах, пылеуловитель.

Abstract: In order to build a regression model of the wind-protective effectiveness of the wings, the article considers three-year data on horizontal and vertical wind speed profiles near the wings. The experiments were carried out with corn wings among cotton fields on irrigated light sierozem soils.

Key words: regression model, deflated soils, anti-deflation measures, maize, gray soils, dust collecto

Почвы опытного участка по механическому составу слоистые и с точки зрения мелиорации неблагоприятные т.к., слой 60-70см составляет из глины. Из за плохой водопроницаемости этого слоя промывания соли из верхних горизонтов здесь накапливаются. Результаты анализа показывают, что орошаемые сероземные дефлированные почвы бедны гумусом, азотом и

фосфором. По обеспеченности фосфора от недостаточного, до низкого обеспеченности.

В полевых условиях изучено влияние кулис на скорость ветра, микроклимат, степень поврежденности растений хлопчатника, продукты дефляции и урожай хлопка - сырца. Приводились опыты в четырехкратной повторности с кулисами и без них. Кулис из кукурузы проводились перпендикулярно господствующим сильным ветром, площадь-0,2га, хлопчатник-0,8га.

В отдельных районах небольшую опасность для хлопчатника представляет засуха, вызываемая атмосферной засухе (гармселом) «афганцем» и гармселом в период июль-август. В таких условиях целесообразно применение кулис из кукурузы, высеваемых одновременно с хлопчатником в апреле. В качестве кулисной культуры для исследования нами выбрана районированная сорта кукурузы «Узбекистан-306». Для изучения влияния кулис на отдельные параметры микроклимата и урожайность хлопчатника светло – сероземных почвах в условиях Каршинской степи были заложены опыты.

Кукурузы хорошо укоренилась в начале вегетации на опытных полях безболезненно перенесла засуху, быстро развивалась и достигнув к моменту начало хлопчатника светения высоты порядка 1м, представляла хорошую защиту растений хлопчатника от вредных сухих ветров. Кукуруза не является конкурентной хлопчатнику культурой в использовании влаги, так как она расходует одинаковую величину влагу.

Из анализа видно, что наибольшее накопление влаги наблюдается на глубине 20-30 см, с максимальным уровнем влажности на расстоянии 10 Н от кулисы. Тот же характер изменения влажности почв на подветренной стороне кулисы отмечен и на глубине 30-40 см, стой лишь разницей, что на этой глубине влажность отличается от контроля очень незначительно.

В слоях 0-20 см заметно ослабевает влияние кулисы с удалением в подветренную сторону.

Следует отметить, что влияние кулисы на влагообмен в почве на расстоянии 15Н оказывается пренебрежимо малым, т.е. межкулисное расстояние можно ограничить в этих условиях до 15 м.

Из приведенных данных видно, что снижение скорости ветра на всем межкулисном пространстве не менее, чем на 20% от контроля, приводит к улучшению теплового и влажностного режимов воздуха внутри растительного покрова. Температура воздуха за кулисами различной ширины остается ниже чем на контроле, особенно более низкая температура.

Кулисы из четырёх рядов снижают температуру воздуха на 1,8-2⁰С, увеличивая при этом относительную влажность воздуха в 1,3-1,5 раз отношению к контролю. Учитывая, что относительная влажность воздуха играет большую роль в процессе дыхания растений, можно предположить, что кулисы четырёх рядов кукурузы будет более эффективны для защиты хлопчатника от суховеев. Для исследования влияния кулисы на процессы роста и развития хлопчатника были проведены фенологические наблюдения. Полученные результаты убедительно показывают преимущество кулисы из четырёх рядов, способствующей увеличению урожая хлопка более чем в 2 раза.

Приведённые исследования и полученные теоретические результаты о влиянии кулис и из кукурузы шириной ($b=2,7$ м) на микроклимат и урожай хлопка сырца в межкулисном пространстве позволяют рекомендовать как наиболее эффективные в условиях ветровой эрозии почв кулисы из четырёх рядов кукурузы с междурядьем 90 см при межкулисном расстоянии 10,0-15,0 м, урожай хлопка сырца увеличивается на 1,2 раза.

По практическому изучению влияния кулисы из кукурузы на урожайности хлопчатники (Бухара-6) по схеме:

1.Хлопковое поля - 100% хлопчатник (контроль).

2. Четырёхрядный посев кукурузы (2,7 м, 20%) и 16 рядов хлопчатник (10,8 м), 80%.

Из анализа профили горизонтальной составляющей скорости ветра за кулисами видно, что при идентичных условиях набегающего потока (скорость ветра 20-30 м/сек) и одинаковой фазе развития хлопчатника ветрозащитная эффективность кулисы из кукурузы зависит от параметров кулисы, в данном случае от её ширины, поскольку высота кулис имеет один и тот же порядок. Так, различие в ширине кулис, приводит к тому, что скорость ветра снижается вблизи поверхности почвы на большую величину, и медленнее восстанавливается до исходного значения. При ширине кулисы 2,4 м скорость ветра на расстоянии $20H$ в подветренную сторону составляет 65% от V является одинаковым для кулис разной ширины. А именно, с удалением от поверхности изменения высоты измерения мало сказывается на характере снижения скорости ветра. При этом наибольшая разница ветрозащитной эффективности кулис наблюдается только на расстоянии $5H$ (от 55% на $Z=0,5$ м). Таким образом, чем больше ширина кулисы, тем ближе к кулисе расположена точка минимального снижения скорости ветра по высоте кулисы на расстоянии порядка 5 м от нее. В этом случае кулисы с большей шириной могут рассматриваться как ажурно продуваемые и рекомендоваться как наиболее приемлемые для защиты от ветровой эрозии. На основании экспериментальных данных на новых компьютерных технологии нами выполнен регрессионный анализ скорости ветра за исследованными кулисами по методу группового учета аргументов (МГУА). Получая регрессионная зависимость для определения скорости ветра V (м/с), за кулисой из кукурузы на расстоянии $(L, м)$ и высоте $Z(м)$.

Полученная регрессионная зависимость может быть использована для определения межкулисного расстояния при проектировании защиты хлопковых полей от вредностных ветров. В частности, при использовании кулис из кукурузы шириной 2,7 м меж кулисное расстояние следует

устанавливать равным 10-15 м, на котором обеспечено снижение скорости вблизи поверхности на 60-80%. Отметим, что регрессионная зависимость получена для светлых сероземных почв легкого механического состава.

Влажность почвы за кулисами перед пыльной бурей показывает, что такая же закономерность как за лесными полосами отмечена и здесь, чем дальше от кулис, тем больше снижение влажность почвы. Высыхания почвы особенно заметно дальние 10м. Если в 0-50 см слое почвы между 5-10 м потеря влаги за сутки составляет $147\text{м}^3/\text{га}$, 15м уже $187\text{м}^3/\text{га}$ чем дальше от кулисы быстрее высыхает почва, что хлопчатник чаще требует полив, а задержка полива приведёт к замедлению роста и развитию хлопчатника. Все это (ещё кроме повреждения хлопчатника от ветровой эрозии) отрицательно влияет на урожайность и качества хлопка сырца.

Сохранение запаса влаги между лесными полосами и кулисами из кукурузы связана с тем, что во первых они дают определённую тень, во вторых ослабляют скорость ветра, который интересуют, по транспирациям в третьих за счет сохранением мелкозема от выдувания.

Выдувание почвы за кулисой, оставалась все время ниже, чем на контроле, несколько увеличивается с расстоянии порядка 10 высот кулисы. Натуральные исследования почвозащитной эффективности кулисы из кукурузы показали, что уменьшая выдуваемость почв, кулисы сохраняют физические свойства почв в более оптимальном состоянии, а также их органическим и питательным элементам, что способствуют лучшему росту, развития и повышению урожайности хлопчатника.

В период пыльных бурь была исследована пылезащитная эффективность кулисы. Пылезащитная эффективность кулисы. Пылезащитная эффективность кулисы оценивалась по отношению количества сильно повреждённых растений на различных расстояниях от кулисы (n) к количеству растений на без кулисом поле.

Литература

1. Мирзажонов К.М. Научные основы борьбы с ветровой эрозией на орошаемых землях. Узбекистан. -Ташкент. Изд-во. “Фан”,1981.

2. Мирзажонов Қ., Нурматов Ш., Исаев С. Эрозияга учраган тупроқларда азотли ўғитлар самарадорлиги. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. 2011, № 6, 32-33 б.

3. Турсунов Л. Тупроқшуносликнинг ҳозирги замон муаммолари. Тошкент, 2010.